

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Transformar el encargo turístico en franquicias disruptivas, tendencias y oportunidades para Cuba

Autores: Ms. C. Mirta Ester Marín Guzmán*, Profesora Asistente Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” UCf, Contadora en el Grupo Empresarial Comercio Cienfuegos, Cuba, Máster en Ciencias en Desarrollo Socio Económico Local, mirticaester@gmail.com, ORCID: 0009-0003-7221-741X.

Dr. C. Jesús René Pino Alonso, Doctor en Ciencias Económicas, Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, República de Cuba, ORCID: 0000-0002-3334-5385.

Dr. C. Jesús René Pino Alonso, Doctor en Ciencias Económicas, Profesor Titular del Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, República de Cuba, ORCID: 0000-0002-3334-5385.

Resumen: El presente artículo aborda la transformación e innovación en la gestión turística relacionada con las franquicias en Cuba. La industria turística cubana enfrenta desafíos significativos para mantener su competitividad, motivando un interés creciente por implementar modelos de franquicia y mejorar los procesos de innovación. La metodología en la que se apoya la investigación tiene un enfoque cualitativo, fundamentado en la documentación, análisis y revisión crítica de la información recopilada. El proceso inició con una fase de revisión de la literatura que ha servido para aportar una estructura conceptual y práctica a lo largo del proceso de investigación. Inicialmente, se revisaron temas muy específicos relacionados con la gestión turística y las franquicias; luego la innovación, la disrupción, tendencias y oportunidades para Cuba. El trabajo explora cómo las empresas turísticas pueden adaptarse mediante estrategias de innovación y cooperación público-privada para impulsar su desarrollo sostenible. La innovación disruptiva ha remodelado las empresas al desafiar el status e introducir nuevas tecnologías, modelos de negocios y enfoques, incluyendo el uso de franquicias, debiendo centrarse en diversificar y modernizar la oferta turística, ya que ofrecen alternativas frescas y relevantes en un mundo en constante cambio; teniendo un impacto positivo en la economía, la sociedad, la mejora de la calidad de productos y servicios, la internacionalización, el desarrollo del talento local y empresarial.

PALABRAS CLAVES: competitividad, estrategias, diversificar y modernizar, impacto económico, internacionalización

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307 📞 53 59935212 🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

